

Contribution du programme Intelaka dans la dynamique entrepreneuriale : cas de la région Fès-Meknès

Contribution of the Intelaka program in the entrepreneurial dynamics: case of
the Fes-Meknes region

Auteur 1 : AZDOUH Lamiae,

Auteur 2 : BOUZRAZI Mohamed

Auteur 3 : BENCHEKARA Mohammed

Auteur 4 : LOULID Adil

Azdouh Lamiae, (Doctorante), Université Moulay Ismail / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès, Laboratoire des Etudes et Recherches Economiques et Sociales (ERES), Maroc

Bouzrazi Mohamed, (Doctorant), Université Hassan II / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Mohammedia, Laboratoire Performances Economiques et Logistique (PEL), Maroc

Benchekara Mohammed, (PES), Université Moulay Ismail / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès, Laboratoire des Etudes et Recherches Economiques et Sociales (ERES), Maroc

Loulid Adil, (PES), Université Hassan II / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Mohammedia, Laboratoire Performances Economique et Logistique (PEL), Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AZDOUH. L, BOUZRAZI. M, BENCHEKARA. M & LOULID. A (2022) « Contribution du programme Intelaka dans la dynamique entrepreneuriale : Cas de la Région Fès-Meknès », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 13 » pp: 340-369.

Date de soumission : Juin 2022

Date de publication : Août 2022

DOI : 10.5281/zenodo.7115728

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Intelaka est un dispositif ayant pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. En optant pour une méthodologie de recherche documentaire, notre analyse descriptive des données collectées lors des enquêtes menés par le CRI de Fès Meknès pour la période 2020/2021, montre l'existence d'une dynamique entrepreneuriale au niveau de la région Fès Meknès créée par le Programme Intelaka. Concernant l'offre de financement, la région Fès Meknès est placée en 3^{ème} rang au niveau national en matière des montants décaissés. Cependant, certaines inégalités entre l'entrepreneuriat urbain et rural, masculin et féminin, ainsi qu'une disparité spatiale entre les provinces de la région sont constatées. Quant à l'analyse de l'offre d'accompagnement, le programme a instauré des actions encourageantes, en accompagnant les projets de bout en bout, que ce soit de type innovant ou féminin, et en disposant des formations digitalisées et diversifiées sur tout le territoire régional. En plus, les pouvoirs publics sont appelés à penser aux outils comme le réseautage et l'incubation, et ce afin de pérenniser l'impact positif du programme sur la population.

Mots clés : entrepreneuriat, dynamique entrepreneuriale, programme Intelaka, analyse descriptive, région Fès Meknès.

Abstract: Intelaka is a device whose objective is to encourage entrepreneurship and promote the professional integration of young people. By opting for a documentary research methodology, our descriptive analysis of the data collected during the surveys conducted by the CRI of Fez Meknes for the period 2020/2021, shows the existence of an entrepreneurial dynamic at the level of the Fez Meknes region created by the Intelaka Program. Regarding the supply of financing, the region Fez Meknes is placed in 3rd place nationally in terms of amounts disbursed. However, some inequalities between urban and rural, male and female entrepreneurship, as well as a spatial disparity between the provinces of the region are noted. As for the analysis of the accompaniment offer, the program has established encouraging actions, accompanying projects from start to finish, whether innovative or female, and providing digitalized and diversified training throughout the region. In addition, public authorities are called upon to think about tools such as networking and incubation, in order to sustain the positive impact of the program on the population

Keywords : Entrepreneurship, entrepreneurial dynamics, Intelaka program, descriptive analysis, Fes-Meknes region.

Introduction :

Dans un contexte en perpétuels mutations et changements, la répercussion des crises sur plusieurs niveaux (économique, social, sanitaire...etc.), ainsi que l'incertitude et l'instabilité de l'environnement, l'entrepreneuriat est considéré comme un levier de la création de l'emploi et la lutte contre le chômage surtout chez les jeunes. En fait, ce dernier est le moteur locomotif du développement économique et social des pays. A l'instar des pays développés, l'entrepreneuriat est devenu au centre des préoccupations des acteurs publics et privés au Maroc. De leur part, les pouvoirs publics travaillent depuis la fin des années 90 (apparition de la charte des PME) pour promouvoir ce chantier et relancer les activités économiques par une panoplie de programmes d'appui à l'entrepreneuriat (notamment Mokawalti). L'enjeu du pays est donc d'apporter des solutions propices dans le but de lutter contre le chômage et la pauvreté, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et de contribuer au développement socio-économique.

A cet effet, le gouvernement marocain, a mis en place au début de l'année 2020, sous une impulsion royale, un programme intégré d'appui et de financement des entreprises sous le nom Intelaka. Ce programme se compose d'une offre de financement et d'une autre d'accompagnement, dans le but d'offrir une nouvelle génération de produits de garantie et de financement à destination des TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, du secteur informel et des entreprises exportatrices. L'objectif étant d'encourager l'entrepreneuriat afin de favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, notamment dans le monde rural (Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, 2020).

D'où, l'intérêt du sujet réside dans la présentation des différentes caractéristiques de l'entrepreneuriat appuyé par l'Etat. Ceci en s'inspirant de l'expérience Intelaka, et de ses points d'intersection avec les objectifs de la nouvelle génération des stratégies sectorielles (Green Generation 2030, Maroc numérique, Plan d'Accélération Industrielle...etc) et du nouveau modèle de développement (axe d'encouragement des activités productives), ainsi que l'instauration de l'approche genre (entrepreneuriat féminin) et de l'encouragement de l'entrepreneuriat innovant chez les jeunes porteurs de projets.

Dans cet ordre d'idées, la question qui nous interpelle est la suivante : à quel niveau, le Programme Intelaka arrive-t-il à créer une dynamique entrepreneuriale dans la région Fès-Meknès ?

L'objectif de ce papier est de contribuer à la description de l'état des lieux lors de la déclinaison du programme Intelaka au niveau du territoire de la région Fès-Meknès. Le but est de cerner les traits d'un dynamisme supposé, théoriquement créé, et pratiquement vérifié.

Afin d'atteindre cet objectif, nous allons passer dans un premier axe, en revue les fondements théoriques de l'entrepreneuriat vu son importance décisive pour la compréhension de la partie pratique. Dans un deuxième axe, nous allons effectuer une analyse descriptive du bilan du Programme, au niveau de la demande des porteurs de projets et des offres d'accompagnement et de financement dans la région Fès-Meknès, en passant par la compréhension de la tendance nationale. A cet égard, nous faisons recours à une méthodologie de recherche documentaire, en conciliant l'approche quantitative et l'analyse descriptive des données collectées lors des enquêtes menées par le CRI de Fès Meknès pour la période (2020/2021).

1. Fondements théoriques de l'entrepreneuriat :

Au bout de cette première partie, nous allons traiter les fondements théoriques de l'entrepreneuriat, en commençant par la proposition de quelques définitions de ce concept et de celui de l'entrepreneur. Ce qui s'avère intéressant par rapport à notre partie empirique, tout en mettant l'accent sur les principales recherches accomplies dans ce sens. Puis, nous allons discuter les paradigmes de l'entrepreneuriat, avant de passer à la phase de processus entrepreneurial, et de l'accompagnement entrepreneurial.

1.1. Définitions de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur :

Bien que l'entrepreneuriat ne soit pas un concept nouveau, il a regagné de l'importance au cours des deux dernières décennies. En fait, il est considéré actuellement comme un vecteur d'innovation et d'efficacité économique, ainsi qu'un puissant créateur d'emplois (Bachiri, 2016).

Ceci, nous pousse à commencer par définir la notion de l'entrepreneuriat et celle de l'entrepreneur.

1.1.1. Définitions de l'entrepreneuriat :

L'entrepreneuriat est un phénomène appartenant à un système ouvert, qui évolue avec l'évolution de temps et de l'environnement, où les différents acteurs, les interactions sociales et les échanges avec l'environnement institutionnel occupent une place importante (Fayolle, 2015).

L'entrepreneuriat peut se définir en tant qu'une affaire de passion d'une part, et de nécessité d'autre part.

❖ **L'entrepreneuriat, une affaire de passion :**

Selon (Barès&Cova, 2017), pour qu'une entreprise soit réussie, il faut que l'entrepreneur soit passionné, ce qui permet en plus de permuter les obstacles en opportunités, et faire face aux incertitudes liées au projet entrepreneurial, de mobiliser plus rapidement des partenaires, des employés, et des consommateurs. D'ailleurs, plus l'individu est passionné, plus il trouve le plaisir à montrer de nouvelles affaires, avec toute l'excitation et la prise de risque que cela suppose.

Dans leur article portant sur l'entrepreneuriat en tant qu'affaire de passion, Barès et Cova, mentionnent deux grandes catégories de l'entrepreneuriat, la première envisage que, la création de nouvelles entreprises est conditionnée par la passion d'entreprendre. Tandis que, la deuxième considère que c'est la passion pour une activité précise qui conduit un individu à entreprendre. D'après ces auteurs, la passion pour la création de valeur et la volonté de changer le monde sont des traits fondamentaux du serial entrepreneur, parce qu'elles permettent de faire face à un éventuel échec, d'éviter le découragement, ainsi que de renforcer la résilience et le rebondissement de l'entreprise. Par ailleurs, quel qu'en soit l'objet, la passion de l'entrepreneur le sauve de l'ennui et du stress au quotidien. C'est ce qu'a compris de nombreux étudiants qui choisissent de plus en plus les options ou les programmes tournés vers l'entrepreneuriat, au détriment de ceux liés aux disciplines traditionnelles de gestion.

Ainsi, Barès et Cova, affirment que la passion doit être partagée, et à se vivre en groupe avec d'autres passionnés réunis en communauté qui vont soutenir le projet d'entreprise. En effet, c'est moins la justesse d'une cause qui mobilise les individus que le fait de pouvoir éprouver collectivement la vibration d'une passion partagée. Ce qui permet d'assurer une base commerciale de départ à la nouvelle entreprise.

❖ **L'entrepreneuriat de nécessité :**

D'après (Christel Tessier-Dargent, 2014), la notion de l'entrepreneuriat de nécessité revient à quatre principaux facteurs :

- Facteurs externes durs : le chômage, l'intérim à répétition et la précarité salariale, le travail au noir, le bénéfice de minima sociaux, un nouveau lieu de vie sans opportunité professionnelle, une préretraite ou retraite proche/en deçà du seuil de pauvreté, la sous-traitance imposée par l'employeur, l'obligation de reprendre l'entreprise familiale ou de l'associé, et l'interdiction bancaire.

- Facteurs internes discriminant : sont aussi durs, concernent surtout les femmes, minorité

ethnique ou immigrée, parents isolés, seniors, jeunes, handicapés, sans diplôme ou qualification.

-Facteurs internes modifiables : l'absence de motivation positive à créer, locus of control externe, aversion forte au risque, absence de culture entrepreneuriale et de référent (réseau, tuteur, famille, accompagnement), faible estime de soi, peu de confiance en ses capacités propres.

Au-delà de ces facteurs mentionnés, les caractéristiques de l'environnement politique, économique, et social, dont, notamment, les conditions économiques (chômage, PIB par habitant, intégration dans la mondialisation), culture entrepreneuriale du pays, niveau de ruralité et d'industrialisation conduisent à l'entrepreneuriat de nécessité, dans les pays en développement.

Dans ce sens, l'auteur a proposé une classification par couleur selon laquelle, chaque pays pourrait être noté : il a suggéré la couleur verte pour les pays à faible corruption, taux de chômage faible, économie dynamique, forte culture entrepreneuriale... dont l'Allemagne fait partie. Tandis que, la couleur orange représente les pays « mixtes », c'est le cas de la France et des États-Unis, et en rouge sont les pays dont le contexte très défavorable pousse à l'entrepreneuriat de survie, comme la plupart des pays d'Afrique par exemple.

En plus, afin de comprendre les interactions entre individus, environnements, processus entrepreneurial et organisations créées, Dargent a regroupé les entrepreneurs en six types qui se résument dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°1 : Catégories d'entrepreneurs.

Catégories d'entrepreneurs	Caractéristiques
Entrepreneurs déclassés	Seniors « préretraités » ou licenciés, chômeurs de longue durée, intérim à répétition, cadres expérimentés mis à pied brutalement suite à la restructuration de leur entreprise, précaires...
Entrepreneurs discriminés	Minorités ethniques, immigrés, jeunes sans diplôme, jeunes mères célibataires, femmes 40-45 ans divorcées avec enfants à charge, etc.
Entrepreneurs détachés	Sous-traitants contraints de différents secteurs d'activités tels le BTP, la création artistique, le journalisme, l'expertise comptable...
Entrepreneurs démunis	Retraités au minimum vieillesse, minima sociaux, revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique.
Entrepreneurs de lieux	Des personnes qui ont déménagé, et qui ne retrouvent plus de poste dans leurs nouveaux lieux de vie, ou ceux qui, à l'inverse, veulent rester dans un cadre spécifique, rural par exemple, et n'y trouvent pas un poste à leur mesure)
Entrepreneurs d'héritage	Contraints à reprendre l'entreprise familiale

Source : élaboré par nos soins sur la base des informations fournies par (Christel Tessier-Dargent , 2014).

1.1.2. Définition de l'entrepreneur :

Le métier d'entrepreneur s'apparente à celui des artistes et des créateurs, parce qu'il impose notamment de subir à répétition le syndrome de la page blanche, autrement-dit, de définir et de redéfinir des contextes. Pour l'entrepreneur, la compréhension des besoins et la façon d'élaborer une réponse à ces mêmes besoins sont vitales. Cette réponse doit être en adéquation avec ses valeurs profondes, qui doit pouvoir s'engager à fond et s'abandonner dans des projets dont les degrés d'incertitude sont variables (Filion, 2017). Au vrai sens du terme, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui participe au développement de l'agir entrepreneurial, en adaptant son intentionnalité, ses décisions et ses actions à ses différents environnements, tout en développant des actions « chemin faisant » et en prenant des décisions, à destination de son écosystème constitué d'acteurs, à partir d'une intentionnalité permettant de relier un futur souhaité à un contexte présent (Ronteau et al, 2012).

Par ailleurs, Gartner, considère l'entrepreneur comme qu'un individu détenant des caractéristiques intrinsèques. Tandis que pour les défenseurs des sciences du comportement, ces caractéristiques n'ont pas de sens, plusieurs individus susceptibles de posséder des caractéristiques psychologiques entrepreneuriales n'ont jamais envisagé une carrière entrepreneuriale (Bachiri, 2016).

De même, la notion d'entrepreneur ne renvoie pas d'abord à un agent économique mais à une fonction que tous les agents peuvent activer (salariés, consommateurs) puisqu'il s'agit précisément de l'activité qui consiste à déceler des opportunités sur le marché grâce à la vigilance. L'entrepreneur est alors celui qui, grâce à sa capacité de vigilance, prend conscience avant les autres de ces écarts de prix. En fait, il est le correcteur des erreurs de marché et donc l'initiateur de son retour à l'équilibre, grâce à sa fonction stabilisatrice d'arbitrage qui lui permet d'ajuster les prix sur les différentes parties d'un même marché (Ngijol, 2015).

Après avoir défini les concepts de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur, nous passons en revue un tableau rassemblant les recherches menées en ce domaine.

Tableau n°2 : Vue synthétique des recherches en entrepreneuriat

Question principale	What (approche fonctionnelle)	Who / Why (approches sur les individus)	How (approches sur les processus)
Echelle du temps	200 dernières années	Depuis le début des années 50	Depuis le début des années 90
Domaine scientifique principal	Economie	Psychologie, sociologie, psychologie cognitive, Anthropologie sociale	Sciences de gestion Sciences de l'action Théories des organisations
Objet d'étude	Fonctions de l'entrepreneur	Caractéristiques personnelles, Traits des individus entrepreneurs et entrepreneurs potentiels	Processus de création d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle organisation
Paradigme dominant	Positivismisme	Positivismisme Sociologie compréhensive	Constructivismisme Positivismisme
Méthodologie	Quantitative	Quantitative Qualitative	Qualitative Quantitative
Hypothèse de base	L'entrepreneur joue/ne joue pas un rôle important dans la croissance économique	Les entrepreneurs sont différents des non-entrepreneurs	Les processus entrepreneuriaux sont différents les uns des autres
Lien avec la demande sociale (qui est intéressé par...)	Etat, Collectivités territoriales, Responsables économiques	Entrepreneurs Entrepreneurs potentiels Système éducatif Formateurs	Entreprises Entrepreneurs Entrepreneurs potentiels Educateurs et formateurs Structures d'accompagnement et d'appui des entrepreneurs

Source : Fayolle (2002).

Le tableau ci-dessous rassemble les approches de l'entrepreneuriat, à savoir, l'approche fonctionnelle, l'approche basée sur les individus, et l'approche basée sur les processus.

1.2. Les paradigmes de l'entrepreneuriat :

Un paradigme est le reflet de la vitalité et du dynamisme de la recherche, qui peut-être soit une construction théorique, un concept, un modèle, une théorie ou tout autre qualificatif résultant d'une intellectualisation d'un objet ou d'une notion (Verstraete&Fayolle, 2005).

Dans leur article « Paradigmes et entrepreneuriat », Fayolle et Verstraete, proposent de classer les différentes définitions soulignées par les auteurs selon quatre paradigmes principaux, à savoir, le paradigme de l'opportunité d'affaires, le paradigme de la création d'organisation, le paradigme de la création de valeur, et le paradigme de l'innovation.

Le tableau ci-présent résume l'ensemble de ces paradigmes :

Tableau n°3 : Principaux paradigmes de l'entrepreneuriat

Paradigmes	Auteurs	Objet
Le paradigme de l'opportunité d'affaires	Schumpeter Kirzner	Ce paradigme place la question de l'opportunité au cœur du champ de l'entrepreneuriat en tant que domaine de recherche. Il définit le processus entrepreneurial comme la détection, l'évaluation et l'exploitation d'opportunité d'affaire (Verstraete&Fayolle, 2005). En outre, l'opportunité d'affaires est le Résultat d'un processus cyclique entre les actions et les changements engagés par l'entrepreneur et son environnement, via la création de nouvelles relations moyens-fins évoluant par le biais des interactions entre le marché et l'environnement (Casanova et al, 2019).
Le paradigme de la création d'organisation	Gartner	L'une des premières conceptions de ce paradigme réduisait l'acte de création à une phase du cycle de vie d'une entité ou d'une dynamique organisationnelle ». Gartner distingue le phénomène de création d'une organisation des autres phénomènes organisationnels, notamment parce que, la création appelle l'intervention d'un créateur présent intentionnellement dans le phénomène. Il illustre l'acte de création par une citation de Collins et Moore en 1964, où ces derniers reconnaissent aux entrepreneurs la capacité à transformer leurs rêves en action par la création d'une affaire.
Le paradigme de la création de valeur	Bruyat & fayolle	L'objet scientifique de ce paradigme est la dialogique individu-Création de valeur où l'individu est la condition nécessaire pour la création de celle-ci,
Le paradigme de l'innovation	schumpeter	Selon Schumpeter, toute tentative de faire les choses différemment dans le domaine de la vie économique devrait être considérée comme une innovation susceptible de fournir un avantage temporaire et des profits, à une firme.

Source : élaboré par nos soins sur la base des données fournies par:(Fayolle, 2002), (Casanova et al, 2019).

Globalement, il est important de souligner que ces paradigmes peuvent être associées. Il est donc utile de s'inscrire dans une vision globale qui tienne compte des différents paradigmes pour retenir une définition de l'entrepreneuriat.

1.3. Le processus entrepreneurial et l'accompagnement entrepreneurial :

Le processus entrepreneurial et l'accompagnement entrepreneurial sont les piliers fondamentaux de la dynamique entrepreneuriale. C'est le motif principal qui nous a amené à les aborder dans cette partie.

1.3.1. Le processus entrepreneurial :

D'après (Fayolle, 2002) le processus entrepreneurial est une variable qui conditionne la forme, la nature, et la performance de l'organisation qu'il contribue à faire émerger et à structurer dans les différents moments de sa construction et de son fonctionnement. En outre, le processus entrepreneurial peut être défini comme suit: «The entrepreneurial process involves all the functions, activities and actions associated with the perceiving of opportunities and the creation of organisations to pursue them » (Bygrave & Hofer, 1992).

De surcroît, Dans leur article sur «Two types of entrepreneurship process research revisited: Solidifying the evidence and moving forward», Davidsson & Gruenhagen (2022), distinguent deux types de processus, le processus en tant que voyage à travers des changements qualitatifs dans le contenu, ainsi que, le processus étant que voyage directionnel et temporel vers un objectif.

Selon ces auteurs, "journey through changes" est davantage axé sur l'entrepreneuriat "haut de gamme" et tente plus souvent, dans un certain sens, de saisir le processus "complet" de l'entreprise.

Sur ce même élan, Cunningham et Lischeron, proposent différentes phases du processus, dont notamment, l'évaluation personnelle, la remise en cause dynamique des hommes et de l'organisation, l'identification des opportunités, les actes et les comportements d'organisation, et de structuration. Ces phases peuvent correspondre à des configurations singulières, parce qu'elles sont situées à des moments différents sur l'échelle de temps, du système homme/projet, de l'évaluation individuelle et de la remise en cause dynamique précédant généralement des décisions, l'action et le management concernent la structuration de l'organisation (Fayolle, 2002).

1.3.2. Les dimensions du processus entrepreneurial :

Fayolle (2002) souligne deux dimensions principales qui sont les suivantes :

❖ **La dimension statique :**

La dimension statique est une vue instantanée du système homme/projet, l'étude du processus entrepreneurial pourrait s'appuyer sur le concept de cohérence et privilégier la recherche d'adéquations fortes, d'éléments de cohésion, entre les différentes composantes du système observé. Ce qui semble important, dans cette approche, c'est la plus grande cohérence possible du système entrepreneurial à un moment donné, « mesuré » à travers différentes recherches d'adéquations : homme/projet, homme/situation, homme/environnement personnel, projet/environnement, organisation/environnement.

❖ **La dimension dynamique :**

La dimension dynamique est une évolution du système et passage d'une configuration à une autre, l'étude du processus entrepreneurial pourrait être nourrie par la transposition de concepts et théories importés d'autres champs, utilisés avec tout le recul et la prudence qui s'imposent dans ce genre de situation. Dans cette perspective, le concept d'énergie adaptée au champ et à la problématique pourrait s'avérer particulièrement utile tant il semble évident que des analogies existent entre des systèmes physiologiques ou mécaniques et le système socio-économique qui nous intéresse. Dans le même ordre d'idées, des analogies avec le milieu de l'embryogenèse et celui des changements d'état de la matière pourraient faire l'objet d'exploitations fécondes.

1.3.3. L'accompagnement entrepreneurial :

La question de l'accompagnement entrepreneurial a suscité un intérêt croissant ces dernières années. En effet, les incubateurs sont les acteurs de la formation des entrepreneurs. Ils peuvent grâce à leur fonction d'accompagnateur avoir une influence sur leurs futures pratiques managériales. Ainsi, ils apportent des ressources et des compétences aux entrepreneurs. (Douyon et Paradas, 2020).

❖ **Les objectifs de l'accompagnement entrepreneurial :**

Dans sa définition la plus générale, « l'accompagnement est associé aux opérations de soutien de l'entreprise et prend forme dans les aides financières, la formation des entrepreneurs et le conseil. Dans son acception d'apprentissage, l'accompagnement cherche à aider l'accompagné à mobiliser ses connaissances et en acquérir de nouvelles de manière à satisfaire son besoin » (Aloui et Wehbi, 2021).

Au demeurant, l'accompagnement focalisé sur l'entrepreneur, s'entoure autour de deux motifs essentiels : la rationalisation et la normalisation de l'entrepreneur, par le biais de la définition et l'évaluation du profil entrepreneurial, dans un premier lieu, ainsi que, le développement

personnel en travaillant sur les points faibles de l'entrepreneur dans un deuxième lieu (Schmitt et Husson, 2016).

Bien plus sans doute, que durant ces dernières années, l'accompagnement entrepreneurial a fortement évolué pour aller vers une nouvelle forme incarnée dans le coaching (Persson& Bayad, 2007), qu'un accompagnement individuel ponctuel s'adressant aux entrepreneurs dont l'entreprise est en phase de démarrage ou de jeunes croissances ; il répond à un besoin particulier d'acquisition, de développement et d'amélioration des compétences requises pour gérer l'entreprise (Audet&Couteret, 2005).

D'autre part, «la question de l'accompagnement est érigée en enjeu important pour promouvoir la création d'entreprises. En effet, l'évolution de l'environnement économique national et international sous la conjugaison de plusieurs phénomènes (la globalisation économique, la réhabilitation des lois du marché, l'insertion des entreprises dans l'économie internationale) a induit des défis colossaux pour les entreprises (risque de disparaître, se transformer de manière radicale, moderniser leur gestion pour être compétitives). Par ailleurs, les problèmes du chômage endémique touchant les différents pays et l'échec des anciennes approches de la création d'entreprise (projets conçus comme des unités de production et non des opportunités, projets d'import substitution basés sur la protection des marchés) accompagnés des nouvelles règles du marché et de la concurrence (projets orientés vers le marché, le client et la qualité, projets plus difficiles à identifier, à analyser et à gérer, promoteur doit posséder des capacités et des compétences plus élevées) ont fait du métier de l'accompagnateur en création d'entreprises et vers la création d'entreprises une pratique stratégique, une démarche particulière, un ensemble de démarches et un processus global» (Ali, Tarek Ben, 2020).

❖ **Les approches de l'accompagnement entrepreneurial :**

Il existe deux approches principales, l'une est externaliste d'où la transformation des compétences en création d'entreprise, et l'autre est internaliste d'où l'accompagnement de l'entrepreneuriat est envisagé de façon rationnelle et normative. Elles relèvent du même cadre paradigmatique de l'accompagnement entrepreneurial (Schmitt et Husson, 2016.)

Figure n°1 : Cadre paradigmatique de l'accompagnement entrepreneurial

Source : Schmitt & Husson, 2016.

Le cadre paradigmatique de l'accompagnement et à la fois rationnel et normatif.

❖ **Les postures de l'accompagnateur :**

L'accompagnateur réparateur :

Selon Schmitt & Husson (2016), le principe sous-jacent de l'accompagnateur réparateur revient à la notion du tiers exclu où le réparateur agit comme si la situation entrepreneuriale est accessible. Il joue rôle d'un expert en création d'entreprise, notamment à travers le plan d'affaires ou en compétences entrepreneuriales. Cela se caractérise par, l'identification (comprendre la situation initiale), l'analyse (recherche des points qui posent problème et qui seraient à travailler), la solution (une ou des solutions à mettre en place) et la mise en œuvre (plan d'action).

Tableau n°4 : La posture de réparateur

	Posture du réparateur	
	Approche externaliste	Approche internaliste
Objectif	La création d'entreprise	Le développement des compétences entrepreneuriales
Rôle de l'accompagnateur	Faciliter la création d'entreprise	Favoriser le développement et l'acquisition de compétences
Cadre épistémologique	Rationnel et normatif	Rationnel et normatif
Modalité d'approche	Résolution de problème	Résolution de problème
Méthode	Déductive	Déductive
Les étapes préconisées	4 étapes : - identification - analyse - solution - mise en œuvre	4 étapes : - identification - analyse - solution - mise en œuvre
Lien entre observation et action	Prépondérance de l'observation par rapport à l'action	Prépondérance de l'observation par rapport à l'action
Temporalité	Le temps est linéaire allant du présent au futur	Le temps est linéaire allant du présent au futur
Outils de références	Plan d'affaires	Diagnostic de compétences
Besoin d'information	Par rapport au plan d'affaires à remplir	Par rapport aux compétences actuelles
La réussite	La création d'entreprise	L'acquisition de compétences
Élément symbolique	Plan d'affaires	L'entrepreneur
Rapport aux autres	Logique concurrentielle	Logique concurrentielle

Source : Schmitt& Husson, 2016

L'accompagnateur facilitateur (Schmitt& Husson, 2016) :

L'accompagnateur joue également le rôle du facilitateur, celui qui amène les porteurs de projet à poser des questions par rapport à une situation initiale donnée affirmée. Il vise à pousser l'entrepreneur à prendre conscience de ce qu'il sait implicitement, à l'exprimer et à l'évaluer. Ceci se concrétise par la formulation d'une situation souhaitée, celle d'état final par rapport à un état initial.

À cet égard, il est indispensable de développer des accompagnements dans la dialogique action-observation à partir de l'intentionnalité de départ. Ce qui permet à l'entrepreneur non seulement d'apporter des réponses aux questions qu'il se pose, mais aussi, de faire émerger des questions qui n'auraient pas vu le jour sans cette mise en situation.

Dans cette perspective, l'accompagnement entrepreneurial agit à deux niveaux : avant toute action, afin de préparer l'entrepreneur à agir et après toutes les actions afin de favoriser un retour d'expérience par rapport aux actions menées. Il convient alors de s'assurer de la cohérence et de la robustesse de l'intentionnalité de départ au sein des actions menées, afin de

mieux contrôler leur scénario plutôt qu'à se mettre dans une logique de dépendance à l'égard des acteurs de l'écosystème.

Pour cela, il est indispensable pour l'entrepreneur de considérer les acteurs de son écosystème en tant que des partenaires (logique partenariale), et non pas comme des concurrents potentiels (logique concurrentielle).

Tableau n°5 : La posture du facilitateur

	Posture du facilitateur
Objectif	La construction de sens
Rôle de l'accompagnateur	Faciliter la construction de sens à partir d'une situation finale par rapport à une situation initiale
Cadre épistémologique	Agir entrepreneurial
Modalité d'approche	Problématisation
Méthode	Maïeutique
Les étapes préconisées	2 étapes : - amener l'entrepreneur à se poser des problèmes - identifier ce que l'entrepreneur est en train de faire
Lien entre observation et action	Relation forte entre l'observation et l'action
Temporalité	Le futur et le présent interagissent de façon récursive
Outils de références	
Besoin d'information	Par rapport à la nécessité de construire du sens
La réussite	La cohérence
Élément symbolique	La relation entre Entrepreneur/Opportunité d'affaires/Environnement
Rapport aux autres	Logique partenariale

Source : Schmitt & Husson, 2016

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons conclure que, la posture de facilitateur est complémentaire à celle de réparateur, ce qui renforce l'intérêt et la légitimité de l'accompagnement entrepreneurial.

Selon ces auteurs, si beaucoup d'entreprises se créent en dehors du giron des structures de l'accompagnement entrepreneurial, il conviendrait, non seulement de remettre en cause le rôle de ces structures mais plutôt de les amener à compléter leur posture qui reste encore essentiellement centrée sur la réparation et le plan d'affaires. Ces réflexions devraient nous inciter à nous interroger sur le métier de l'accompagnement et à faire évoluer les pratiques du domaine.

« Cela nécessite un travail collectif de l'État, de ses opérateurs et des collectivités locales, intégrant tous les acteurs de l'accompagnement, dont les rôles doivent être bien précisés, ainsi

que les dispositifs de pilotage pour définir les parcours types et vérifier le bon fonctionnement du système » (Letowski, 2013).

C'est l'exemple de l'État Marocain, qui ne ménage aucun effort afin de favoriser la dynamique entrepreneuriale au pays, en insistant sur l'accompagnement entrepreneurial comme outil crucial pour la réussite d'une telle expérience. Et ce, à travers la déclinaison de plusieurs programmes, dont notamment le programme Intelaka, qui fait objet de notre partie pratique.

2. Programme Intelaka et la dynamique entrepreneuriale dans la région Fès Meknès :

Décrire la dynamique entrepreneuriale dans la région de Fès Meknès nécessite une analyse par rapport à ce qui a été réalisé au niveau national. Cela ne peut être abouti qu'à travers une méthodologie de travail bien définie.

2.1. Méthodologie :

Afin de répondre aux objectifs de ce papier, nous allons opter par la méthodologie de recherche documentaire, en combinant la méthode quantitative et l'approche analytique. Et ce pour analyser le phénomène entrepreneurial à l'instar du Programme Intégré d'Accompagnement et de Financement de l'Entrepreneuriat (PIAFE) baptisé « Intelaka » comme dispositif public incitatif.

De plus, la déclinaison de ce dispositif au niveau territorial et l'indépendance de cet objet d'étude, nous impliquent de procéder à une analyse de données collectées lors des enquêtes menées par le CRI de Fès Meknès sur la base de 807 visiteurs de ses guichets intéressés par le programme intelaka et 3882 projets financés jusqu'à la fin de l'année 2021.

La période d'étude s'est étalée entre l'année 2020 et l'année 2021. Il ne s'agit pas donc d'un échantillon choisi, mais plutôt, d'une population visée (Rapport Comité PIAFE -CRI Fès Meknès, 2021). C'est pour cela, que nous allons adopter une approche descriptive de la dynamique entrepreneuriale au niveau de la région Fès Meknès en vue d'aider les pouvoirs publics à l'évaluation opportune du programme.

2.2. Analyse descriptive du bilan du programme INTELAKA :

Avant de passer à la description du bilan de la déclinaison du programme au niveau de la région Fès Meknès, il est fondamental de commencer par décortiquer les chiffres constatés au niveau national. La connaissance d'une telle tendance générale est nécessaire, afin de mesurer la contribution du programme à la dynamique entrepreneuriale au niveau de ladite région. Et ce, par rapport aux autres régions du Royaume.

2.2.1. Analyse descriptive du bilan INTELAKA au niveau national :

L'état des lieux de la dynamique entrepreneuriale constatée au Maroc à l'aune de ce programme nous permet d'enregistrer deux constats : un conservatisme bancaire dans un contexte économique difficile et une disparité entrepreneuriale au niveau spatial.

❖ Conservatisme bancaire dans un contexte économique difficile

En vertu de la figure 1, nous constatons une augmentation de nombre de bénéficiaires par un taux de 90 % entre l'année 2020 et l'année 2021, ce qui explique la dynamique entrepreneuriale créée par le programme au niveau national après la pandémie. Cette augmentation ne suit pas la cadence des montants décaissés qui ont été augmentés par un taux de 119 %. Cela signifie, que les banques visent dans le temps à octroyer les crédits aux bénéficiaires en adoptant une approche de plus en plus pragmatique. Du coup, elles préfèrent financer un nombre réduit de projets supposés faisables et rentables avec des montants décaissés concentrés et ciblés, que cibler une large population avec une myopie de marché.

Figure N° 2 : Evolution cumulée des dossiers accordés entre 2020 et 2021

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

Malgré l'esprit presque social et inclusif du programme Intelaka, le contexte post covid 19 a fortement poussé les banques à ne pas prendre plus de risque dans leur portefeuille de crédit. Ce conservatisme bancaire, constaté, nous conduit à poser la question sur les modalités d'appui, voire de secours que les pouvoirs publics doivent mettre en place, afin que le programme puisse atteindre ses objectifs préalablement fixés.

❖ **Disparité entrepreneuriale au niveau spatial :**

Figure N° 3 : la répartition régionale du montant décaissé au 31/12/2021

Répartition Régionale du montant accordé au 31/12/2021

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

Le contexte incertain qui a marqué les années 2020 et 2021 n'est pas le seul facteur explicatif du phénomène. Il s'avère également qu'une disparité spatiale a été enregistrée entre les différentes régions du Royaume. En effet, les régions du littoral ont accaparé la part du lion dans la consommation des montants des crédits décaissés. Ceci est confirmé par la dominance de trois (3) grandes régions, à savoir, Casablanca-Settat, rabat Salé Kenitra et Marrakech Safi qui ont capté presque 50 % des sommes décaissés, alors que seulement 5 % des octroyés ont été accordé aux quatre (4) provinces du sud.

Pour vaincre cette disparité entrepreneuriale au niveau spatial, il faudrait un travail collectif entre l'Etat et ses acteurs d'une part, ainsi que les acteurs privés, la société civile et les élus d'autre part. L'objectif est de mettre en œuvre des politiques publiques inclusives, visant à stimuler l'esprit entrepreneurial chez les porteurs de projets, et à renforcer l'infrastructure dédiée à l'investissement privé.

A notre sens, le fonds de solidarité inter-régional et le fonds de mise à niveau social peuvent jouer véritablement ce rôle au moins dans l'aspect financier de l'offre publique.

Figure N° 4 : la réparation nationale et régionale des bénéficiaires et montants décaissés

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

La région de Fès Meknès accapare 13.60 % des montants validés au niveau national, en enregistrant 702 MDH de montants validés avec 272 MDH additionnels par rapport à la moyenne nationale (430 MDH), ce la place en 4^{ème} rang comme classement national encourageant. En parallèle, ces montants sont distribués entre 23 % des bénéficiaires au niveau national, soit 125 424 DHS par un bénéficiaire inférieur à la moyenne nationale qui égale 211 017 DHS décaissés par bénéficiaire.

En effet, cette différence constatée entre le nombre de bénéficiaires et la part des montants validés ne peut être considérée comme indicateur moins performant qu'à travers la comparaison suivante : soit 125 424 DHS validés par bénéficiaire au niveau régional est inférieur à la moyenne nationale qui égale à 211 017 DHS décaissés par bénéficiaire.

Les banques de la région sont appelées dans la mesure du possible à suivre la tendance nationale, en se concentrant sur les projets porteurs de la valeur, afin de réduire cette disparité constatée.

2.2.2. Analyse descriptive du bilan Intelaka au niveau de la Région Fès Meknès

Une séparation de l'analyse par la demande et l'analyse par l'offre est surtout nécessaire pour vérifier l'adéquation entre l'offre publique d'accompagnement existante et la demande réelle des porteurs de projets.

❖ Analyse par la demande

Figure N° 5 : répartitions des porteurs de projets par tranche d'âge, catégorie socioprofessionnelle et niveau académique

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

En vertu de cette figure, nous constatons que :

- 78 % des intéressés sont des hommes alors que seulement 22% sont des femmes. Ce constat indique que le programme s'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat masculin par rapport à l'entrepreneuriat féminin.
- 71 % des porteurs de projets sont âgés de moins de 40 ans, c'est-à-dire que la quasi-totalité de la population ciblée par le programme est jeune.
- Il n'y a pas de grande différence entre les catégories socioprofessionnelles. Ce qui est intéressant et qu'un quart (1/4) de personnes voient Intelaka comme opportunité de transition du salariat à entrepreneuriat.
- Plus le niveau scolaire et académique augmente, plus le porteur de projet est intéressé par l'entrepreneuriat. Dans ce sens, les décideurs publics sont invités à faciliter la communication autour du programme au profit du large public notamment à ceux qui ont un niveau scolaire inférieur.

Figure N° 6 : Répartitions des projets par niveau de maturité et besoins exprimés

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

À la lumière de cette figure, nous remarquons que :

- 67 % des projets manquent de visibilité dans leur conception avec l'existence des idées de projets ayant un caractère général et non approfondi. Ce qui nécessite des efforts d'accompagnement additionnels.
- Presque 1/3 des porteurs de projets souhaitent connaître les avantages du programme, soit pour des raisons que ce dernier est méconnu, soit pour un motif d'arbitrage en le comparant avec les autres opportunités de financement existantes.
- Plus de 1/3 des porteurs de projets souhaitent concrétiser leurs idées à travers l'élaboration du Business Plan ou la création de leurs entreprises.

❖ Analyse par l'offre

Après avoir connu la spécificité de la demande relative aux besoins de porteurs de projets intéressés par le programme, il est indispensable de comprendre comment les pouvoirs publics de la région Fès Meknès ont réagi en analysant leurs différentes réponses en matière de financement et d'accompagnement.

○ L'offre de financement :

Figure N° 7 : la dynamique spatiale et sectorielle des projets financés par Intelaka

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

Selon cette figure, nous constatons :

Une dynamique spatiale : Le bipôle urbain Fès Meknès accapare 56% du total de projets financés par Intelaka. Le comité de pilotage du programme est appelé à le généraliser sur tout le territoire régional afin de réduire cette inégalité spatiale largement constatée.

Une dynamique sectorielle : Le dynamisme sectoriel des projets financés se voit presque compatible avec les secteurs porteurs de la région prévus dans le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région Fès Meknès, à l'exception du tourisme qui a été fortement impacté par la pandémie.

Figure N° 8 : la répartition des projets par produits et cycle objet de financement

Source : Rapport du Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)

Les projets financés par Intelaka ont enregistré également une dynamique surtout financière, ce qui est confirmé par la figure n°8, telle que :

L'attitude des banquiers : les banques s'intéressent davantage au financement du haut du bilan de très petites entreprises (TPE), et favorisent l'acquisition des immobilisations (cycle d'investissement) par les porteurs de projets, afin de garantir un retour sur investissement qui peut rémunérer, au moins, le coût de crédit octroyé (rémunération de coût de refinancement)

L'entrepreneuriat rural et agricole : L'entrepreneuriat rural a bénéficié de 1/3 des fonds décaissés. Les changements climatiques, le stress hydrique et la sécheresse sont donc des facteurs qui peuvent pousser les banques à prendre une marge très réduite, en matière d'octroi de crédits aux projets agricoles (moins de prise du risque de crédit).

○ **L'offre d'accompagnement**

Si l'offre de financement a pu répondre aux besoins des porteurs de projets en matière de disposition des moyens financiers adéquats, qui prend en considération la dimension spatiale (différence des taux d'intérêts entre le milieu urbain et rural), sectorielle (mise en valeur de l'entrepreneuriat agricole), et cycle d'entreprise (investissement et exploitation), la bonne conduite de ces fonds octroyés nécessite un accompagnement minutieux, afin que les porteurs réussissent la réalisation de leurs projets.

Dès lors, la Région Fès Meknès dispose d'un comité régional du suivi du programme Intelaka, et grâce à l'ensemble de réunions tenues à titre mensuel et des actions proposées, ainsi que l'animation remarquable du Centre Régional d'investissement des sous programmes d'accompagnement sont donc mises en œuvres dans le sens de compléter les efforts déjà déployés en matière de financement :

Tableau N° 6 : l'offre d'accompagnement Intelaka de la région Fès Meknès

Actions entreprises (programmes)	Types des projets (Cibles)	Description	Objectifs	Résultats	Taux de réalisation
Smart Bank (BOA-CRI)	Entrepreneuriat innovant	Stimuler la créativité entrepreneuriale en en créant un climat de compétition entre les porteurs de projet	Accompagnement de 40 projets innovants	40 projets innovants accompagnés	100%
Sayidati Al Mokawila	Entrepreneuriat féminin	Accompagnement des femmes entrepreneures	Accompagnement de 150 femmes entrepreneures	18 femmes entrepreneures accompagnées	12%
Afwaj	Tous les projets	Accompagnement du projet de bout en bout	500 projets à accompagner	543 Projets accompagnés	108%
Les matinés de l'entrepreneuriat (CRI-Dar Al Mokawil)	Formation en entrepreneuriat	Rencontres thématiques sur les sujets de l'entrepreneuriat, BP, Intelaka, solutions de financement de l'e-commerce.	nd	60 entrepreneurs formés	nd
Business Plan Uniformisé/ électronique	Tous les projets	Disposer un BP uniformisé et digitalisé au service des visiteurs intéressés par Intelaka à saisir et à obtenir automatiquement sur le site de CRI	nd	nd	nd

nd : donnée non disponible

Source : élaboré par nos soins sur la base des données fournies dans le (Rapport Comite PIAFE, 2021), (CRI News, édition 20, août 2022)

2.3. Discussion et propositions :

Après cette analyse minutieuse de l'offre Intelaka dispensée par le CRI Fès Meknès et vu la nature des actions menées par ses partenaires (CRI News, édition 20, page 42) : Dar Al Moukawil (1405 entretiens individuels, 273 sessions de formation, 424 dossiers de financement accompagnés), ANAPEC (549 entretiens individuels, 169 sessions de formation, 434 dossiers de financement accompagnés), OFPPT (145 entretiens individuels, 114 sessions de formation, 115 dossiers de financement accompagnés), Il s'avère que le Comité Régional PIAFE de Fès Meknès a la posture de l'accompagnateur réparateur compatible avec ce qui est démontré dans le travail de Schmitt & Husson (2016).

Malgré la dynamique enregistrée par ce programme que ce soit sur le plan national ou sur le plan régional, certaines disparités ont été constatées entre l'entrepreneuriat urbain et rural, féminin et masculin. Or, afin d'augmenter la culture entrepreneuriale chez la population, nous tenons d'essayer de faire contribuer davantage du programme dans l'amélioration des offres existantes et répondre aux besoins des porteurs de projets.

2.3.1. Pistes d'amélioration des offres :

Afin de surmonter les défaillances rencontrées, nous proposons les pistes suivantes :

❖ Renforcement de l'offre de financement :

Il s'agit de renforcer le rôle des acteurs de capital investissement, capital-risque et business angels, à rendre les projets finançables et donc diminuer le taux de rejet des dossiers. De ce fait, les acteurs de Private Equity, Capital Risque, Business Angles sont des experts qui peuvent entrer dans la structure de propriété des TPE. Leur existence dans la table actionariale des porteurs de projets peut les aider à proposer des projets faisables et finançables par les banques. C'est un signal financier positif aux yeux des banquiers qui ne peuvent pas prendre un risque excessif d'octroi de crédit, notamment dans la conjoncture économique actuelle si difficile (incertitude)

❖ Diversification de l'offre d'accompagnement :

Nous tenons à compléter les offres existantes par :

L'incubation : les universités sont appelées à jouer leur rôle dans l'incubation des bénéficiaires du Intelaka en les disposant des structures de recherche et d'innovation (cités d'innovation de l'USMBA et de l'UMI, Euromed, Al Akhawayne, Université Privée de Fès, ...etc.), sans oublier bien sûr les associations opérantes dans le domaine d'accompagnement entrepreneurial.

Le réseautage : il s'agit des forums économiques régionaux et des rencontres B2B qui peuvent être organisées notamment par les chambres professionnelles (Chambre de commerce &

Industrie & services, chambre d'artisanat, chambre agricole, ...etc.). Les investisseurs potentiels et experts, chacun dans son métier, peuvent jouer le rôle des parrains des porteurs de projets.

2.3.2. Amélioration des outils d'aide à l'évaluation au profit du Comité Régional PIAFE :

Nous recommandons également aux comités régionaux du suivi et du pilotage de Intelaka de penser à élaborer des outils d'aide à l'évaluation par programme (action) envisagé, en identifiant des indicateurs de performance (suivi et impact) dès sa conception (tableaux de bord), ainsi que la détermination des risques rencontrés (cartographie des risques.). Une évaluation en temps réel des programmes d'appui entrepreneurial comme Intelaka ou autres, est une condition nécessaire afin de développer et d'ajuster les politiques publiques, et ce en fonction des contraintes rencontrées et des objectifs stratégiques souhaités.

Conclusion :

En guise de conclusion, l'analyse descriptive du bilan du programme que nous avons mené, nous a permis de constater que la région de Fès Meknès accapare 13.60 % des montants validés au niveau national en enregistrant 702 MDH de montants validés avec 272 MDH additionnel par rapport à la moyenne nationale (430 MDH) ce la place en 4^{ème} rang comme classement national encourageant. Soit 125 424 DHS validés par un bénéficiaire au niveau régional qui est inférieur à la moyenne nationale qui égale à 211 017 DHS décaissés par un bénéficiaire.

À propos de l'analyse par la demande nous avons souligné que 78% des intéressés sont des hommes alors que seulement 22% sont des femmes, avec 71% des porteurs de projets sont âgés de moins de 40 ans, ainsi qu'une forte liaison entre le niveau académique et la passion par le programme. Par ailleurs, nous avons conclu qu'un (1) sur quatre (4) personnes voient Intelaka comme opportunité de transition du salariat à l'entrepreneuriat. En outre, 67% des projets manquent de visibilité dans leur conception et la dominance du caractère général, et 1/3 des porteurs de projets souhaitent connaître les avantages du programme pour différentes raisons.

Par rapport à l'offre de financement, nous avons relaté que le Bipole urbain Fes-Meknès accaparent 56% du total de projets financés, avec une dynamique sectorielle presque compatible avec les secteurs porteurs de la région prévus dans le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région Fès Meknès à l'exception du tourisme qui a été fortement impacté par la crise du Covid-19. Tandis-que l'entrepreneuriat rural a bénéficié seulement de 1/3 des fonds décaissés. Quant à l'offre d'accompagnement, la région a enregistré l'instauration de l'approche genre (entrepreneuriat féminin) et l'encouragement de l'entrepreneuriat innovant chez les jeunes (smart bank), ainsi que l'accompagnement des projets de bout au bout (programme Afwaj). Dans le même ordre d'idée, les membres du comité régional PIAFE a dispensé une série de formations digitalisés et diversifiées sur tout le territoire régional. Selon nous, Il est indispensable de développer et créer les structures d'incubation de réseautage entre les investisseurs potentiels et les bénéficiaires du programme Intelaka.

Comme tout travail de recherche, nous avons rencontré des limites comme l'absence des objectifs fixés pour certaines actions, ce qui contraint l'évaluation de la territorialisation de programme. Cette limite revient à l'esprit de ce programme qui donne une certaine marge de manœuvre aux comités régionaux PIAFE afin de créer une concurrence positive interrégionale pour atteindre les objectifs nationaux. De ce fait, nous invitons les futurs chercheurs d'étudier l'impact de ce programme sur le développement de l'esprit d'entreprise chez les bénéficiaires.

BIBLIOGRAPHIE

Articles :

- Ali, Tarek Ben. « Le management entrepreneurial au service du développement régional »
Revue CREMA ISSN : 2351-7735 », 2020, 76-95.
- Aloui, Adel, et Manal Wehbi Sleiman. « Les compétences : maillon fort des structures
d'accompagnement des PME ». Management & Avenir N° 121, n° 1 (2021): 57-77.
<https://doi.org/10.3917/mav.121.0057>.
- Audet, Josée, et Paul Couteret. « Le coaching entrepreneurial : spécificités et facteurs de
succès ». Journal of Small Business and Entrepreneurship 18, n° 4 (2005): 471-89.
<https://doi.org/10.1080/08276331.2005.10593354>.
- Bachiri, Mustapha. « Les déterminants de l'intention entrepreneuriale des étudiants, quels
enseignements pour l'université marocaine ? ». Management et avenir, vol
7, n° 89 (2016): 109-127. <https://doi.org/10.3917/mav.089.0109>.
- Bygrave, William D., et Charles W. Hofer. « Theorizing about Entrepreneurship ».
Entrepreneurship Theory and Practice 16, n° 2 (1992): 13-22.
<https://doi.org/10.1177/104225879201600203>.
- Christel Tessier-Dargent. « Les paradoxes de l'entrepreneuriat de nécessité: Strapontin ou
tremplin ? ». Entreprendre & Innover 20, n° 1 (2014): 24. doi.org/10.3917/entin.020.0024.
- Davidsson, Per, et Jan Henrik Gruenhagen. « Two types of entrepreneurship process research
revisited: Solidifying the evidence and moving forward ». Journal of Business Venturing
Insights 18, n° January (2022): e00326. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00326>.
- Douyon, Rosalie, et Agnès Paradas. « La sensibilisation des entrepreneurs à la RSE par les
structures d'accompagnement au travers de la création de sens ». Revue internationale de
psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels Vol. XXVI, n° 65
(2020): 41-68. <https://doi.org/10.3917/rips1.065.0041>
- Fayolle, Alain. « Du champ de l'entrepreneuriat à l'étude du processus entrepreneurial : quelques
idées et pistes de recherche », (2002).
- Fayolle, Alain. « Entrepreneuriat et social à la fois ». Entreprendre & Innover 27, n° 4 (2015): 40.
<https://doi.org/10.3917/entin.027.0040>.
- Filion, Louis Jacques. « Les entrepreneurs de l'avenir - Qui sont-ils ? Que désirent-ils ? ». Gestion 42,
n° 3 (2017): 60. <https://doi.org/10.3917/riges.423.0060>.
- Franck Barès, Bernard Cova. « Une affaire de passion ». Revue gestion 42, n° 3 (2017): 40-46.
doi.org/10.3917/riges.423.0040.

Letowski, André. «L'actualité de l'entrepreneuriat et de l'innovation». *Entreprendre & Innover* 17, n°1(2013):8. <https://doi.org/10.3917/entin.017.0008>.

Ngijol, Joseph. «Israel M. Kirzner: les opportunités au cœur de la dynamique entrepreneuriale». *Revue de l'Entrepreneuriat* Vol. 14, n°4(2015).
<https://doi.org/10.3917/entre.144.0099>.

Persson, Sybil, et Mohamed Bayad. « L'accompagnement des porteurs de projets par le coaching entrepreneurial ». *Revue internationale de psychosociologie* Vol. XIII, n° 31 (2007): 147-68. <https://doi.org/10.3917/riips.031.0147>

Ronteau, Sébastien, Xavier Lesage, et Nassef Hmimda. «Changement entrepreneurial et pouvoir agentiel de l'entrepreneur». *Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise* vol 1, n° 3 (2012): 42. <https://doi.org/10.3917/rimhe.003.0042>.

Schmitt, Christophe, et Julien Husson. « L'accompagnement entrepreneurial : Proposition d'une lecture critique », *Revue africaine de management*, vol 11 n°1(2016). ISSN : 2509-0097

Sophie Casanova, Karim Messeghem, et Sylvie Sammut «Ideal type of the Collective Emergence of Business Opportunities in the Intersubjective Angle», *International Management* 23, n°3:106-117(2019). <https://doi.org/10.7202/1062212ar>

Verstraete, Thierry, et Alain Fayolle «Paradigmes et entrepreneuriat». *Revue de l'Entrepreneuriat* Vol 4, n°1(2005): 33-52. <https://doi.org/10.3917/entre.041.0033>.

Etudes et rapports institutionnels :

CRI News, édition 20, août 2022. <https://fesmeknesinvest.ma/wp-content/uploads/2022/08/CRI-NEWS-N%C2%B0-20-version-digitale-v-23-08-22.pdf>

Observatoire Marocaine de la TPME, étude sur le tissu entrepreneurial de la région Fès Meknès, Mars 2022 (https://fesmeknesinvest.ma/wp-content/uploads/2022/04/Rapport_OMTPME_FesMeknes.pdf)

Rapport Comité PIAFE Fès Meknès. Centre Régional d'Investissement Fès Meknès (2021). www.fesmeknesinvest.ma consulté le 06/04/2022 (<https://fesmeknesinvest.ma/wp-content/uploads/2021/09/Presentation-PIAFE-14-juillet-2021.pdf>)

ANNEXES

Annexe N° 1 : Présentation du programme Intelaka

Contexte	<p>En exécution des Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, tracées dans son discours du 11 octobre 2019 lors de l'ouverture de la session parlementaire d'automne, un programme national intégré d'accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projets a été mis en place par le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Bank Al-Maghrib et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc.</p> <p>Ce programme vient compléter l'offre existante d'appui et d'accompagnement des entreprises tel que déployé par les différentes agences publiques mise en place par le Royaume du Maroc.</p>
Objectifs chiffrés	<p>13500 entreprises à accompagner /an, 27 000 emplois à créer /an, durée du programme est de 3 ans avec une enveloppe totale de 8 MM Dhs.</p>
Cibles	<p>Jeunes diplômés / qualifiés porteurs de projet, Auto-entrepreneurs inscrits au registre national de l'auto-entrepreneur, Entrepreneurs Individuels, personnes physiques, n'ayant pas le statut d'auto-entrepreneurs, Très Petites Entreprises y compris les commerçants, Artisans, Agriculteurs Individuels et les Exploitants Agricoles, Entrepreneurs Individuels et TPE dans le monde rural, Très Petites Entreprises exportatrices, Start-ups, Coopératives.</p>
Offre de financement	<p>Le prêt bancaire : Crédit bancaires à court terme pour le primo-accédant, et crédit à moyen terme pour les entreprises de moins de 5 ans d'activité, d'un montant total inférieur ou égal à 1,2 MDH, dont le taux d'intérêt est de 2% pour le milieu urbain, et 1,75% pour le milieu rural.</p> <p>Le prêt d'honneur : Financement des besoins en fonds de roulement pour les entreprises ayant contracté un prêt moyen et long terme de 300 000 DH maximum, avec un plafond de 20% maximum du prêt dans la limite de 50 000 DH, et un taux d'intérêt de 0% et sans exigence de sûreté.</p>
Offre d'accompagnement	<p>L'offre d'accompagnement correspond aux services rendus aux candidats porteurs de projet pour les aider à créer leur entreprise et à faciliter l'obtention d'un financement ainsi que les services rendus aux entreprises créées en vue de leur pérennisation.</p>

Source : <https://www.almoukawala.gov.ma/Pages/programme-integre-appui-financement-entreprenariat.aspx>, consulté le 27/08/2022

Annexe N° 2 : Comité Régional PIAFE

Composition	CRI (Présidence), Tamwilcom (Ex CCG), BAM, GPBM, OFPPT, CGEM, ANAPEC.
Fréquence	Au moins une fois par mois et autant de fois que nécessaire
Missions	<ul style="list-style-type: none">- Coordonner et suivre au niveau régional la mise en œuvre des mesures de facilitation d'accès au financement bancaire au profit des porteurs de projets et des TPME ;- Suivre la mise en œuvre des actions d'information et de sensibilisation sur le dispositif d'accompagnement au profit des porteurs de projets ;- Identifier identifier les réseaux d'experts chargée d'apporter l'assistance technique aux porteurs de projets (montage de dossier, assistance technique...etc) ;- Identifier les partenaires pour l'incubation des projets ;- Formuler des propositions pour simplifier les procédures et les digitaliser ;- Suivre la réalisation des actions et établir des rapports périodiques.

Source : Rapport Comité PIAFE Fès Meknès (CRI Fès Meknès, 2021)